

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

PROCESS APPROACH IN DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

ТУЧКОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
магистрант,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

TUCHKOVA POLINA ALEKSANDROVNA,
master's degree student,

National Research University Higher School of Economics.

Цифровизация образования включает довольно широкий спектр направлений деятельности: автоматизацию процессов образовательной организации, разработку новых цифровых решений и сервисов, цифровую трансформацию непосредственно образовательного процесса и т. д. В данной статье содержится обзор тенденций цифровизации образования и ее нормативно-правовой базы, а также анализ применения процессного подхода в деятельности, связанной как с цифровой трансформацией образовательной организации, так и с разработкой отдельных цифровых решений.

Digital transformation of education refers to different types of activities such as automation of educational organization processes, development of new digital services, digital transformation of learning process itself, etc. This paper covers a review of education digitalization trends and its regulatory basis, as well as an analysis of process approach application in activities related to both the digital transformation of an educational organization and digital solutions development.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, образование, процессный подход, ИТ/цифровые решения.*

Key words: *digital transformation, education, process approach, IT/digital services.*

Образование в силу ряда причин является одной из наиболее консервативных и инерционных составляющих сфер жизни общества [1], однако появление новых технологий, распространение и развитие искусственного интеллекта и происходящие в мире глобальные изменения, в том числе вызванные пандемией COVID-19, вызвали ускорение процессов, связанных с цифровизацией данной сферы, и послужили обоснованием необходимости приобретения системой образования большей гибкости. Согласно исследованию [2], вынужденный резкий переход в 2020 г. на дистанционное обучение, обсуждение вокруг которого велись в нашей стране на протяжении порядка 20 лет, послужил триггером волны инноваций, которые еще предстоит внедрить в образовании.

Необходимость преобразований подтверждается и тем фактом, что удовлетворенность качеством образования как высшим, так и школьным не является высокой. По данным исследований ФОМ [3, 4], доля опрошенных в 2019 г. респондентов, которые оценивали качество школьного образования как среднее или плохое, составляла 42 и 33 процента соответ-

ственно; в 2020 г. доля опрошенных респондентов, которые оценивали качество высшего образования как удовлетворительное или плохое, составляла 45 и 22 процента соответственно.

При этом удовлетворенность является достаточно субъективным показателем качества. Большой объективностью обладают международные программы оценки качества образования (например, PISA, TIMSS и др.). В 2018 г. в исследовании PISA по всем трем направлениям грамотности Россия занимала приблизительно 30-е место [5]. Одной из национальных задач является вхождение в число лидирующих (десятку первых) стран рейтинга обозначенного исследования в ближайшие годы, что также требует изменения процессов и содержания в образовании в соответствии с национальными и международными трендами, наблюдаемыми в сфере образования и имеющих отношение к ее цифровой трансформации.

Наибольшим потенциалом и спросом в образовании пользуются такие технологии как искусственный интеллект, беспроводные технологии связи, виртуальная и дополненная реальность (AR/VR) [6].

Forbes выделяет следующие тенденции, которые ложатся в основу в цифровой трансформации образования [7]:

- Использование AR/VR в учебном процессе;
- Изменение учебных пространств (классов, кампусов) в сторону большей свободы и неформальности обстановки;
- Использование искусственного интеллекта;
- Персонализация образовательных траекторий;
- Внедрение элементов геймификации в образовательный процесс.

Участники Гайдаровского форума 2021 в ходе своих докладов [8] отметили также следующие тенденции:

- Возрастание роли гибких и цифровых навыков;
- Необходимость приобретения новых знаний и навыков на протяжении всей жизни (концепция lifelong learning);
- Развитие частно-государственного партнерства;
- Компетентностный подход и ранняя профориентация (соединение основного и дополнительного образования в ходе освоения школьной программы);
- Проектно- и практикоориентированный подход;
- Развитие системы микростепеней.

Ряд зарубежных исследований [9-11] дополнительно выделяют следующие тенденции:

- Смешанное обучение (сочетание оффлайн и онлайн обучения);
- Использование интернета вещей («умные» парты и доски, носимые устройства, камеры и т. д.);
- Использование технологии блокчейн (цифровое портфолио, процедуры сертификации, отслеживание использования объектов интеллектуальной собственности, образовательные криптовалюты и т. д.).

Обозначенные тенденции требуют изменения форм, подходов, содержания, инфраструктуры и процессов в образовании. Проведение данных изменений объясняется необходимостью России не только не отстать от других стран, но и занять лидирующие позиции касательно системы образования.

Стоит отметить, что цифровая трансформация образования в высокой степени зависит от государственной политики в данной области [24]. Реализации инициатив по цифровой трансформации образования в масштабах страны должно предшествовать создание ее нормативной базы. Можно сказать, что в России основа для инициирования реализации цифровой трансформации образования уже заложена. В качестве такой основы с точки зрения нормативно-правовой базы выступает следующее:

- Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и входящий в нее федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»;

- Указ Президента РФ N 203 «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» от 09.05.2017, в котором описан порядок оказания услуг государственными организациями в случае использования ИКТ технологий;

- Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором закрепляются права образовательных организаций в том числе на проведение обучения с использованием дистанционных и электронных технологий, выбор используемых в процессе обучения цифровых образовательных ресурсов, реализацию образовательных программ в сетевой форме;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 гг.;

- Паспорт национального проекта «Образование» и паспорта входящих в него федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). Данные проекты направлены на совершенствование кадров и управления, а также на обновление содержания образования и инфраструктуры.

В свою очередь проведение апробации целевой модели ЦОС (единое цифровое пространство в сфере образования, доступное всем участникам образовательного процесса, а также система представляющая собой совокупность информационных систем управления, цифрового контента и инфраструктуры (средства обучения, высокоскоростной интернет, материально-техническое обеспечение и оборудование)) утверждено постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2020 г. № 2040 "О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды".

При этом ряд исследователей [12-14] отмечают фрагментарность и отсутствие конкретики в связанных с цифровизацией системы образования нормативно-правовых актах как федерального уровня, так и уровня субъектов РФ, а также важность корректировки нормативной базы после проведения всесторонних и масштабных испытаний, в частности после проведения апробации предлагаемых моделей.

Успех формирования цифровой образовательной среды зависит в том числе от цифровой трансформации образовательных организаций с последующим встраиванием в нее. В работе [15] цифровая трансформация определяется как трансформация процессов организации за счет внедрения цифровых технологий и новых бизнес-моделей с целью повышения ее эффективности. При этом цифровая трансформация предполагает больше, чем простое внедрение технологических решений (проведение автоматизации). Необходимо двунаправленное приведение их в соответствие с бизнес-процессами (alignment).

Внедрение новых технологий неизбежно приводит к изменению методов работы и принципов организации взаимодействия как внутри организации, так и с внешней средой, т. е. приводит к изменению и появлению новых процессов в организации. Достиж целей цифровой трансформации, повышения гибкости и адаптивности, совершенствования деятельности позволяет процессный подход к управлению организацией.

Современная образовательная организация в части управления и организации своей деятельности должна стремиться к тому, чтобы не сильно отличаться от успешной коммерческой организации. В исследовании [16] отмечается, что движущими силами цифровой трансформации образовательных организаций являются клиентский опыт, конкурентоспособность, прибыль и гибкость. Соответствие требованиям времени и достижение требуемого конкурентного уровня образования невозможно без изменения используемых образовательными организациями подходов и их бизнес-моделей. Для реализации цифровой трансформации образованию необходимо опираться на соответствующие лучшие методики и практики бизнеса. В [17] отмечается, что изменение сложившихся бизнес-процессов должно происхо-

дить также с учетом мнений всех заинтересованных лиц, включая обучающихся и педагогических работников.

Согласно исследованию Process Excellence Network 2021 [18] о влиянии пандемии на интерес к процессному управлению и оценке роли процессного подхода в цифровой трансформации, 73 % респондентов отметили, что пандемия изменила их отношение к совершенствованию процессов. Большая часть респондентов (83 %) подтвердила, что изменение и совершенствование процессов необходимо для адаптации к новым условиям и изменяющемуся миру. В связи с этим образовательной организации прежде, чем осуществлять цифровую трансформацию, необходимо внедрить процессный подход, предполагающий непрерывную циклическую деятельность по идентификации, систематизации (в том числе определение взаимодействий), оптимизации и контролю эффективности процессов организации.

Наличие моделей текущих (as is) процессов позволяет выявить их недостатки и ограничения, которые могут быть устранены путем осуществления оптимизации, включая проведение необходимых для внедрения цифровых технологий изменений в бизнес-процессах, их перестройку с закреплением целевых (to be) процессов в регламентах. Для оптимизации процессов могут быть использованы различные инструменты, в том числе lean-методы и TQM. Цифровая трансформация отдельных процессов постепенно приводит к трансформации организации в целом.

Процессный подход в том числе позволяет внедрить культуру постоянных совершенствований, положительно влияющей на осуществление цифровой трансформации, а также способствует внедрению data-driven управления на основе собираемых показателей (KPI) и метрик процессов.

В целом, каталог процессов образовательной организации в совокупности с системой моделей этих процессов (схем, диаграмм и прочее) может выступать в качестве модели образовательной организации. Поскольку процессные модели высокого качества содержат в том числе информацию о необходимых для процесса ИТ-решениях (системах), объектах инфраструктуры и других материальных ресурсах (в т.ч. устройств), такие модели образовательных организаций, успешно внедряющих цифровые технологии и осуществляющих цифровую трансформацию, могут выступать в качестве образца (референтной модели) и ориентира направления работы и изменений для школ, университетов и других организаций отрасли, в зависимости от принадлежности к конкретной группе организации, которая берется за образец. При этом совокупность автоматизированных в информационных системах процессов может рассматриваться как цифровой двойник (т. е. цифровая модель, в высокой степени воспроизводящая реальный объект) образовательной организации.

Переходя к рассмотрению процессного подхода в контексте цифровых решений, стоит отметить, что неотъемлемой задачей цифровой трансформации образования как отрасли социальной сферы является создание цифровых решений, сервисов и платформ, выходящих за рамки отдельной образовательной организации и обеспечивающих новые форматы сбора, обмена и доступа к данным различного рода, в том числе в рамках формирования единых информационных пространств.

Стоит отметить, что в России уровень внедрения цифровых решений в образование является низким, доля расходов от общего числа расходов на данную отрасль, по данным исследования, посвященному рынку EdTech [19], составляет 4 %. Низкие бюджеты проектов по разработке и внедрению цифровых решений в образовании не позволяет привлекать к этому ведущих компаний-разработчиков и использовать передовые технологии. При этом с каждым годом все больше крупных компаний (например, Сбербанк, Mail.ru Group и т. д.) начинают инвестировать средства в отечественную систему образования. Чуть меньше половины компаний EdTech рынка являются разработчиками и поставщиками ИТ-решений и платформ как для коммерческих организаций, так и для государства (B2B и B2G сегменты).

Целью разработки ИТ-решений является автоматизация или перевод в цифровой вид определенной деятельности или взаимодействий ряда заинтересованных лиц, которые в том или ином виде представляют собой процессы. Т. е. можно говорить о том, что неотъемлемой частью ИТ-решений является бизнес/функциональная архитектура, представляющая собой совокупность процессов определенной предметной области (бизнес-логика решения).

Поскольку объектом цифровизации при разработке ИТ/цифровых решений являются процессы предметной области, успех зависит от точности (или, в более широком смысле, качества) моделей этих процессов.

Модели процессов предметной области более высокого уровня могут выступать основой разработки высокоуровневых требований к решению, например, бизнес-требований. Возможна и обратная ситуация, когда выявленные бизнес-требования являются основой разработки целевых процессов, которые будут перенесены в разрабатываемое решение.

Более детальные модели низкоуровневых процессов находят отображение в виде требований второго и третьего уровней (по Вигерсу [20]), а именно пользовательских и функциональных требований. В зависимости от компании-разработчика под функциональными требованиями могут пониматься пользовательские требования, но в классическом понимании функциональные требования помимо отражения того, что система должна делать с точки зрения пользователя, отражают также реакцию системы на те или иные его действия.

Требования могут быть представлены в различных формах: текстовой, табличной, графической или комбинации перечисленных форм. Однако наличие графических моделей, в том числе бизнес-процессов, лежащих в основе решения, не только облегчает коммуникацию на этапе согласования их с заинтересованными сторонами, но и позволяет увидеть проблемные зоны и возможности улучшений на этапе проектирования, а после завершения разработки продолжает визуализировать логику системы и облегчает понимание ее устройства лицами, причастными к ее функционированию (технические специалисты, аналитики, пользователи, специалисты технической поддержки и т.д.). Стоит отметить, что в разных сферах, в том числе и образовании, частыми являются случаи смены федерального оператора того или иного ИТ-решения (системы). Наличие исчерпывающей документации, сопровождающейся моделями бизнес-процессов, позволяет увидеть цельную картину и способствуют более быстрому погружению и пониманию принципов функционирования решения членами команды нового оператора системы.

Одной из наиболее популярных нотаций для построения моделей процессов бизнес-архитектуры ИТ-решений является BPMN, избыточность (в положительном смысле этого слова) элементов которой позволяет моделировать процессы наиболее низкого уровня детализации. Создатели и практикующие специалисты выделяют три уровня моделирования с использованием данной нотации [21-23]:

- согласовательный;
- аналитический;
- исполняемый.

Для определения и спецификации бизнес и пользовательских требований могут использоваться модели согласовательного или аналитического уровня, включающих отображение основных ролей пользователей системы и взаимодействий между ними. В случае функциональных требований могут использоваться аналитические или исполняемые модели, использование которых наиболее популярно при разработке приложений на основании модели процесса в low-code платформах и BPMS.

Таким образом, можно констатировать, что существует тесная двунаправленная связь между процессным подходом и цифровизацией (процессный подход необходим для цифровизации и цифровизация необходима для трансформации и улучшения процессов).

Процессный подход играет значимую роль в цифровизации образования, т. к. объектами цифровизации в том или ином виде являются процессы. Выступая в качестве одной из методологических ее основ, процессный подход повышает вероятность успешного завершения проектов по цифровизации как в рамках отдельно взятой образовательной организации, так и сферы в целом за счет обеспечения прозрачности, контролируемости и управляемости деятельности, выстраивания и обеспечения эффективных коммуникаций между заинтересованными лицами, а также ориентации на клиента (потребителя образовательных услуг) и на постоянное совершенствование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Касаткин П.И. Реформа российского образования: консерватизм vs. либерализм // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6. №. 5А. С. 93-103.
2. Шурухина Т.Н., Довгаль Г.В., Глухих Е.В., Ключников Д.А. Анализ первых результатов перехода российского образования на дистанционные форматы в период мировой пандемии COVID-19 // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 6
3. ФОМ: Учителя и школа. URL: <https://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/14268>
4. ФОМ: О качестве российского высшего образования. URL: <https://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/14436>
5. Основные результаты российских учащихся в международном исследовании читательской, математической и естественнонаучной грамотности PISA–2018 и их интерпретация / Адамович К. А., Капуза А. В., Захаров А. Б., Фрумин И. Д.; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 28 с.
6. Цифровые технологии в российской экономике / К. О. Вишневецкий, Л. М. Гохберг, В. В. Дементьев и др.; под ред. Л. М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2021. 116 с.
7. Forbes: Top 6 Digital Transformation Trends In Education. URL: <https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2017/07/18/top-6-digital-transformation-trends-in-education/?sh=5328203b2a9a>
8. Гайдаровский форум 2021. URL: <https://gaidarforum.ru/ru/>
9. Zain S. Digital transformation trends in education // Future Directions in Digital Information. Chandos Publishing, 2021. С. 223-234.
10. Tang S. M., Tien H. N. Digital Transformation Trend in Vietnam Higher Education: Blended Learning Model // International Journal of Social Science and Economics Invention. 2020. Т. 6. №. 07. С. 304-309.
11. Grech A., Sood I., Ariño L. Blockchain, Self-Sovereign Identity and Digital Credentials: Promise Versus Praxis in Education // Frontiers in Blockchain. 2021. Т. 4.
12. Бугаевская М.В. Нормативно-правовые основы цифровизации образования // Материалы V Международной научно-практической конференции «Развитие личности в условиях цифровой трансформации». 2020.
13. Бедов А.Н. Цифровизации образования - внедрение в образовательный процесс. URL: <https://infourok.ru/cifrovizacii-obrazovaniya-vnedrenie-v-obrazovatelnyy-process-3371080.html>
14. Козлова Н.Ш., Козлов Р.С. Тенденции цифровой трансформации образования в современных условиях // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2020. №3.
15. Norton A., Shroff S., Edwards N. Digital Transformation: An Enterprise Architecture Perspective // Publish Nation Limited, UK. 2020.
16. Maltese V. Digital Transformation Challenges for Universities: Ensuring Information Consistency Across Digital Services // Journal of Cataloging and Classification Quarterly. 2018. Volume 56. №7.
17. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / Уваров А. Ю., Гейбл Э., Дворецкая И. В. [и др.]; под редакцией А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина. М.: Издательский дом Высшей шк. экономики, 2019. 342 с.

18. PEX Network: Trends in Process Excellence 2021. URL: <https://www.processexcellencenetwork.com/organizational-change/reports/pex-network-trends-in-process-excellence-2021>
19. Исследование рынка EdTech в России. URL: <https://rb.ru/analytics/pro-edtech/>
20. Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению / Карл Вигерс, Джой Битти. М.: БХВ-Петербург, Русская Редакция, 2020. 736 с.
21. Макаров Е. Т. Использование процессного подхода при внедрении информационных технологий // CADmaster. 2015. № 2(81).
22. Потрясаев С. А. Комплексное моделирование сложных процессов на основе нотации BPMN // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2016. Т. 59. №. 11.
23. Lübke D., Ahrens M., Schneider K. Influence of diagram layout and scrolling on understandability of BPMN processes: an eye tracking experiment with BPMN diagrams // Information Technology and Management. 2021. С. 1-33.
24. Walker R., Voce J., Jenkins J. & M. Charting the development of technology-enhanced learning developments across the UK higher education sector: A longitudinal perspective (2001–2012) // Interactive Learning Environments. 2016. № 24 (3). P. 438–455.

© Тучкова П.А., 2021.